

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JULIE JAY D. CLAVERIA

BSE-FILIPINO

Cotabto Fondation College of Science and Technology
(CFCST)

jayclaveria168@gmail.com

“SA LILIM NG GABI”

Sa lilim ng gabing tahimik at payapa,
Bituin sa langit ay tila'y nagsasaya.
Hangin ay dumarampi sa aking mukha,
Hatid ay ginhawa't damdaming panatag.

Ang buwan ay sulyap ng pusong nagmamahal,
Liwanag sa dilim, tanglaw na matagal.
Kahit may lumbay na sa puso'y sumalal,
Pag-asa'y buháy, pag-ibig ay banal.

Tahimik ang gabi, ngunit di ang damdamin,
May sigaw sa puso, may lihim sa hangin.
Sa bawat bituin ay may pangakong bitin,
Na sana'y matupad sa pagsapit ng gising.

At kung bukas nama'y muling sisikat araw,
Mga pangarap ko'y muling iguguhit.
Sa puso't diwa'y patuloy na matanaw,
Pag-ibig at pag-asa, sa gabi'y nasilip.